

“Estimación de la viabilidad en la generación de energía eléctrica utilizando celdas de combustible a base de Hidrógeno”

L.A. Alvarado Delfín^{1*}, F.J. Ocaña Pimente², M.C Torres Maza³,

¹ Ingeniería Industrial Instituto Tecnológico Superior De Panuco, Prol. Av.Art Tercero, Solidaridad Panuco Veracruz 93990 *lilia.alvarado@itspanuco.edu.mx*

² Ciencias Básicas , Instituto Tecnológico Superior De Panuco, Prol. Av.Art Tercero, Solidaridad Panuco Veracruz 93990
Fernando.Ocaña@itspanuco.edu.mx

³ Contador Público, Instituto Tecnológico Superior De Panuco, Prol. Av.Art Tercero, Solidaridad Panuco Veracruz 93990
Manuel.torres@itspanuco.edu.mx

Área de participación: Ingeniería Eléctrica y electrónica

RESUMEN

El presente trabajo está enfocado a la experimentación y determinación de energía eléctrica utilizando celdas de combustible a base de hidrógeno de tipo PEM (Membrana de intercambio protónico), como objetivos principales que se tienen es la de generar energía de manera limpia utilizando hidrógeno (H₂) y oxígeno (O₂) utilizando una conexión en serie o paralelo.

En primer término se experimentó con las celdas de combustible las cuales durante su funcionamiento no producen emisiones contaminantes. Se experimentó con dos conexiones diferentes las cuales son conexión paralelo y conexión en serie, así mismo en seguida se experimentó con dos tipos de entubamiento, el primero tipo serie y el segundo tipo arborescencia para así poder determinar cuál era el mejor para el suministro de los gases hacia las celdas, se determinó que conexión y que entubamiento era el adecuado para lograr un mejor desempeño de las celdas de combustible y un máximo aprovechamiento de los recursos.

Palabras clave: *celdas de combustible, energía limpia, energía eléctrica, hidrólisis, producción de energía*

ABSTRACT

The present work is focused on the experimentation and determination of electrical energy using hydrogen-based fuel cells of the PEM type (Proton Exchange Membrane), as the main objectives are to generate energy in a clean way using hydrogen (H₂) and oxygen (O₂) using a serial or parallel connection.

In the first place, it was experimented with the fuel cells which during their operation do not produce polluting emissions. It was experimented with two different connections which are parallel connection and serial connection, likewise immediately it was experimented with two types of tubing, the first type series and the second arborescence type in order to determine which was the best for the

supply of the gases to the cells, it was determined that connection and which tubing was adequate to achieve better performance of fuel cells and maximum use of resources.

Key words: *fuel cells, clean energy, electric power, hydrolysis, energy production*

INTRODUCCIÓN

El uso de celdas de combustible a base de hidrógeno, es una tecnología que genera energía eléctrica que no produce daños al medio ambiente. Las celdas de combustible a base de hidrógeno es una alternativa a los métodos actuales para la generación de electricidad, siendo las industrias termoeléctricas la que más contamina nuestro planeta por medio de la emisión de óxidos de nitrógeno, dióxido de carbono, bióxido de azufre entre otras y que contribuyen a la lluvia acida, smog y aceleran el cambio climático [1].

Las celdas de combustible ofrecen un panorama diferente al de las industrias actuales para la producción de energía eléctrica, en donde los problemas de contaminación sean resueltos y los requerimientos de energía eléctrica satisfechos permanentemente, sin causar daños al medio ambiente y que además es un sistema económico [2].

El objetivo general de esta investigación es generar energía eléctrica utilizando celdas de combustible a base de hidrógeno y analizar la capacidad de producción del equipo.

METODOLOGÍA

La investigación se desarrolló aplicando las características del método científico y fundamentado en las teorías relativas al objeto de estudio, ya que se requiere que los resultados tengan el grado máximo de confiabilidad. Se realizó una experimentación en el laboratorio apuntando hacia la innovación tecnológica mediante la utilización del proceso que se está desarrollando.

Para determinar viabilidad técnica la investigación se dividió en dos fases:

Primera: medir la energía eléctrica generada con diversas celdas y variando la potencia, para verificar el voltaje y amperaje alcanzado en cada prueba.

Segunda: medir la potencia de las celdas y apoyar las variaciones mediante circuitos electrónicos debidamente diseñados para lograr la estabilidad del voltaje y amperaje.

DESARROLLO

Para la obtención de hidrogeno (H_2) se realizó una investigación para determinar porque método es el más favorable su obtención, actualmente la generación de hidrógeno es por medio de gas natural, petróleo y carbón, dichos métodos no son

amigables con el medio ambiente ya que son combustibles fósiles y mediante su producción genera además del hidrógeno (H_2) monóxido de carbono (CO) el cual es un gas incoloro y altamente toxico que puede causar la muerte ^{[2] [3]}.

La electrólisis del agua es un método alternativo para la producción del Hidrógeno el cual necesita electricidad para separar el oxígeno (O) y el hidrógeno (H_2), pero que debido a la utilización de energía eléctrica se vuelve redundante ya que en el proceso de la energía eléctrica actualmente depende de los combustibles fósiles y el proceso termina siendo igual de contaminante ^{[2] [4]}.

La producción de Hidrógeno es más ecológico mediante la reacción del Zinc con el Ácido Clorhídrico pero el precio de los materiales es muy elevado, por lo cual para este proyecto no lo hace factible.

La producción de Hidrógeno mediante la reacción química del agua, hidróxido de sodio y aluminio por el precio de los materiales es muy bajo, lo cual lo hace posible para la obtención de Hidrógeno.

Se utilizaron dos recipientes de material PET. En la producción de hidrógeno (H_2) uno de los recipientes, al cual se conoce como reactor por ser en donde se produce la combinación de agua, hidróxido de sodio y aluminio, al segundo recipiente es el burbujeador el cual es llenado únicamente con agua destilada, dicho recipiente cumple la tarea de lavar el hidrógeno de partículas e impurezas que pudiera llevar consigo después de su salida del reactor. Posteriormente el hidrógeno se almacena en el recipiente almacén a base de látex para su próximo uso.

Se comprobó mediante la experimentación que el látex es un buen material para el almacenamiento de hidrógeno gaseoso. Se observó que el recipiente de látex de baja porosidad en donde se almaceno el hidrógeno no experimento cambios en volumen y tamaño.

Experimentación con celdas de combustible tipo PEM

Se trabajó con 10 celdas de combustible tipo PEM (membrana de intercambio protónico) las cuales utilizan oxígeno e hidrógeno como componentes principales para la producción de energía eléctrica, mostrado en la figura 1. Las celdas de combustible se conectaron en serie y paralelo conectando 2, 4, 8 y 10, poniendo cargas de 200 Ω , 100 Ω , 50 Ω , 10 Ω , 5 Ω , 3 Ω y 1 Ω sucesivamente para observar el voltaje y amperaje, así mismo verificar si aumentaban de acuerdo al aumento de celdas de combustible en el arreglo que se realizaba y así determinar cuál arreglo es el recomendable.

A continuación se muestran los resultados obtenidos en la experimentación de las celdas de combustible utilizando hidrogeno producido mediante la técnica que utiliza agua, sosa caustica y aluminio. Para la experimentación se utilizaron 10 celdas de combustible tipo PEM.

Figura1. Conexión de 10 celdas de combustible.

Mediante la lectura individual se observó que 3 celdas de combustible sometidas a la misma carga que las demás (200Ω) tienen una lectura que es más baja del promedio lo cual puede influir en un resultado bajo cuando se experimente con una conexión en serie o paralelo de 2 o más celdas.

Lectura de celdas de combustible conectadas en serie

La lectura de las celdas de combustible conectadas en serie experimenta un aumento en su voltaje y amperaje casi proporcional de acuerdo a los diferentes arreglos ya sea con 2, 4, 8 y 10 celdas.

Figura 2. Amperaje y voltaje de celdas de combustible con conectadas en serie con carga de 100Ω

Se observa en la figura 2 que el amperaje y voltaje obtenido en las diferentes conexiones con una carga de 100Ω registró un aumento prácticamente proporcional.

El amperaje y voltaje obtenido en las diferentes conexiones con carga de 50Ω registró un aumento proporcional en la conexión, según se muestra la figura 3, mientras que en la figura 4 se puede observar claramente que el amperaje y voltaje de las celdas de combustible conectadas en serie con carga de 10Ω tuvo una

variación no proporcional que pudo deberse a la presión de los gases, lo cual pudo ser el factor para que no registrara una lectura proporcional ascendente esperada.

.Figura 3. Amperaje y voltaje de celdas de combustible con conectadas en serie con carga de 50 Ω.

Figura 4. Amperaje y voltaje de celdas de combustible con conectadas en serie con carga de 10 Ω.

En el amperaje y voltaje obtenidos en conexión en serie de las celdas de combustible con una carga de 5 Ω se observa un comportamiento inestable, primero hubo un aumento y posteriormente una pérdida de la carga, lo cual pudo haberse debido a un ligero cambio en la presión de los gases. Este mismo comportamiento se presentó en los experimentos realizados con cargas de 3Ω y 1 Ω.

La conexión en serie de las celdas de combustible es viable debido a que conforme se van añadiendo celdas de combustible a la conexión en serie aumenta el amperaje y voltaje gradualmente lo que quiere decir que la conexión en serie es apta para aumentar las demandas de energía eléctrica.

Lectura de celdas de combustible con conexión en paralelo

Figura 5 . Lectura de celdas de combustible sometido a una carga de 200 Ω

En la figura 5 se muestra la lectura de 2, 4, 8 y 10 celdas de combustible sometidos a 200 Ω con conexión en paralelo se observa que el voltaje y el amperaje es relativamente mismo, es decir no aumenta el voltaje y amperaje con conexión en paralelo y con carga de 200 Ω

Las celdas de combustible sometidas a una carga de 100 Ω el voltaje y amperaje aumento ligeramente pero no tuvo el aumento esperado ya que solo hubo un ligero aumento de una conexión con cierta cantidad de celdas de combustible a otra. Este comportamiento se repite en los experimentos realizados con cargas de 50Ω,10Ω, 5Ω y 1Ω.

La conexión en paralelo de las celdas de combustible no es viable debido a que si se conectan 2, 4, 8 y 10 no hay gran diferencia ya que el voltaje y el amperaje es relativamente igual al que se tiene con dos celdas de combustible sometido a diferentes cargas, es decir el voltaje y el amperaje no aumentan en conexión en paralelo.

Lectura de conexión serie – paralelo

El amperaje promedio en esta conexión es de 13 miliampers, se observó (figura6) que el amperaje subió desde los primeros segundos de haber suministrado los gases, pero se observó que tuvo un decaimiento interno que pudo deberse a una variación en la presión del gas hidrogeno debido a que no se contaba con un regulador que tuviera la constancia de la presión del mismo.

El tiempo del voltaje promedio en la conexión serie-paralelo de 8 celdas de combustible es de 13:30 minutos con un voltaje promedio de 3 volts.

La energía total obtenida en esta conexión fue de 591 mW-minuto equivalente al 100% de energía producida en 20 minutos, la energía útil total fue de 495 mW-minuto con un 84% de energía producida en 13:30 minutos.

Figura 6. Amperaje promedio de conexión serie paralelo

Se observó un decaimiento interno en la lectura lo cual pudo deberse a múltiples factores entre ellos el más importante antes ya mencionado que pudo ser un altibajo en la presión del hidrogeno ya que no se contaba con un regulador de presión adecuado para las cantidades de hidrogeno que se tenían.

Cuando se detectó que en el entubamiento tipo serie no suministraba correctamente los gases se sustituyó por un entubamiento tipo arborescencia (figura 7) el cual se encarga de suministrar correctamente los gases a cada una de las celdas de combustible lo cual refleja desde los primeros segundos un rápido aumento en voltaje y amperaje en las celdas.

Figura 7. Entubamiento tipo arborescencia.

En la experimentación con celdas de combustible tipo PEM se llegó a la conclusión de recomendar utilizar la conexión en serie debido a que cuando se agregaban más celdas a una conexión aumentaba el voltaje y el amperaje gradualmente, situación que no se presentó cuando se experimentó con la conexión en paralelo de las celdas de combustible, la cual el desempeño arrojado en las mediciones de una

celda es relativamente igual al de diez, es decir, la conexión en paralelo de las celdas de combustible no es recomendable.

CONCLUSIÓN

Las celdas de combustible tipo PEM son consideradas de gran ayuda para contribuir en la producción de energía eléctrica limpia cuidando de medio ambiente. Los inconvenientes que se pueden tener en la utilización de las celdas de combustible es que se debe contar con un tanque adecuado para el almacenamiento de hidrógeno, el cual debe contar con características especiales por ser un gas muy permeable, pero que no es dañino para el medio ambiente. Actualmente se están produciendo tanques para el almacenamiento del hidrógeno pero su precio es muy alto, con las experimentaciones realizadas se obtuvo como resultado utilizar como almacén para el hidrógeno el material látex.

Los inconvenientes que se pueden tener en la utilización de las celdas de combustible es que se debe contar con un tanque de almacenamiento para el hidrogeno el cual debe contar con características especiales por ser un gas muy permeable y raro pero que no es dañino para el medio ambiente, actualmente se están produciendo tanques para el almacenamiento del hidrogeno pero su precio es muy alto.

LITERATURA CONSULTADA

[1] Lopez Perez, P. Microbiología de la producción de hidrogeno. Revista Eureka sobre enseñanza y divulgación de las ciencias, Vol.8, N°2, 2011. Pp. 201-204. ISSN 1697-011X

[2] Cruz, L. E. (12 de Febrero de 2012). *CONUEE*. Obtenido de CONUEE: www.conuee.gob.mx

[3] EPA. (16 de Junio de 2017). *Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos*. Obtenido de Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos: <https://espanol.epa.gov/cai/monoxido-de-carbono>

[4] INEGI. (1 de ENERO de 2009). *INEGI Sensos Economicos*. Obtenido de INEGI Sensos Economicos: <http://cuentame.inegi.org.mx/economia/parque/electricidad.html>

[5] LENNTECH. (12 de Marzo de 2015). *Propiedades químicas del zinc*. Obtenido de Propiedades químicas del zinc: <https://www.lenntech.es/periodica/elementos/zn.htm>

[6] Mas, M. A. (18 de Mayo de 2009). *Medio ambiente y mas*. Obtenido de Medio ambiente y mas: <https://medioambienteymas.blogia.com/temas/la-contaminacion/>

[7] Conde, D. (2 de Enero de 2012). Hoja de seguridad del ácido clorhídrico. Coruña, Coruña, España. Obtenido de Hoja de seguridad del ácido clorhídrico.